

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA / PROYECTO

1.1 Información General		
Programa <input type="checkbox"/> Proyecto <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de informe: Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/>	Informe No. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
Título	Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producciones Culturales - CaPAZ (fase II).	
Código	87448	
Número de la convocatoria	908-2021	
Número de contrato	No. 80740-034-2022 suscrito entre la Universidad Católica de Pereira	
Programa Nacional o área de Minciencias al cual se encuentra adscrito el proyecto	Dirección de transferencia y uso del conocimiento	
Nombre del investigador principal	Julia Castaño González	
Entidades ejecutoras y beneficiarias	Universidad Católica de Pereira	

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 2 de 56

Fecha de inicio del programa/proyecto	Agosto 03 de 2022
Fecha de entrega del informe	Julio de 2023
Ciudad/País	Pereira / Colombia

2 TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1	11.1	12
	23	24
	35	35.1
	35.2	66
	307	328
	349	3910
	4211	4312
	4613	4814
	4915	4916
	54.	

3 RESUMEN

Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producciones Culturales - CaPAZ (fase II), un ejercicio de investigación, diseñado en tres fases y que hace parte del Centro Analítico de Producciones Culturales CAPAZ. La presente investigación pretende analizar la relación entre el acceso a internet y el consumo de contenidos audiovisuales en municipios de cobertura reciente de internet. Para esto se utilizarán un enfoque de investigación mixta que utiliza procesos de lexicometría automatizada a través del método Alceste-Reinert, con el fin de explorar las lógicas de acceso, uso, recepción y consumo de contenidos digitales y audiovisuales en población con problemas de conectividad en Colombia. Esta

propuesta recopilará datos y reinterpretará las narrativas de consumo de 17 municipios en Colombia, con el fin de producir una plataforma digital en donde se refleje cómo los ciudadanos de estos territorios accedieron a internet y por consiguiente, modificaron sus prácticas de consumo audiovisual.

Para lograr este objetivo inicialmente se realizará un ejercicio de recopilación de datos cuantitativos a través de métodos estadísticos y test de percepción y consumo, los cuales se unirán a una estrategia cualitativa de narratividad ciudadana, con el fin de obtener información numérica, pero también comentarios, argumentos y opiniones de los ciudadanos sobre su representación social del internet y la televisión en su territorio. Sin embargo, esta propuesta no se contenta en entregar reportes numéricos de este consumo, ni tampoco en dejar los datos en artículos de investigación. Por el contrario, esta investigación aplicada tendrá un enfoque de apropiación social del conocimiento, puesto que todos estos datos serán analizados a través de técnicas lexicométricas automatizadas y reinterpretadas a través de narratividades pedagógicas multimedia. El objetivo final de este proyecto es el de crear una plataforma digital interactiva, en donde cualquier ciudadano de Colombia, o interesado en el ecosistema audiovisual y digital del país, evidencie las prácticas de acceso, las lógicas de uso, las narrativas de consumo y las reinterpretaciones de la apropiación del internet y los contenidos audiovisuales en territorios con acceso reciente y conectividades limitadas.

Esta propuesta se caracteriza por ser un ejercicio de análisis e interpretación del consumo cultural ciudadano, a través de un enfoque científico de datos y relatos, escenario que pocas veces se ha estudiado en este tipo de contextos.

4 SINOPSIS TÉCNICA

El presente informe contiene una relación general y específica de los objetivos, actividades y productos comprometidos en la propuesta de investigación y lo que se ha avanzado en el cronograma de actividades, productos y la relación de avance en la metodología de la propuesta.

5 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

5.1 Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es)

OBJETIVO GENERAL:	DESCRIPCIÓN	% de Cumplimiento:
	Generar nuevo conocimiento, a partir del análisis del consumo audiovisual, el estudio del	32.38%

acceso a internet y la interpretación pedagógica narrativa de las poblaciones, a través de una plataforma web interactiva como herramienta que sirva de revisión, mapeo y establecimiento de categorías que mejoren la comprensión del consumo y los intereses audiovisuales en los 17 municipios con acceso reciente a internet fijo y coberturas de penetración iguales o menores al 0.0005% en los últimos 5 años.

RESULTADO OBTENIDO	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
<p>Objetivo 1: Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>	<p>1. Renuncias y cambios de personal con sus respectivas demoras administrativas.</p> <p>2. Presentación de renuncia – El 23 de febrero de 2023 se reporta la renuncia de Margarita Rojas tras casi 7 meses de participación en el proyecto. Cabe mencionar que si contratación era por 14 meses.</p> <p>3. Inclusión de nuevo perfil de apoyo – El 24 de febrero de 2023 se solicita la inclusión de nuevo perfil para personal de apoyo a Jaime Andrés Valencia, con participación de 3 meses en el proyecto.</p> <p>4. Cambio de personal de apoyo – Radicado N° 20232430311812 –</p>	<p>En el informe 01 se reportó la necesidad de contratar un experto en Big Data. Esto se realizó y se ejecutaron las tareas con un índice de cumplimiento del 100%.</p> <p>En el informe 01 se reportó la entrada del ingeniero Juan Luis Arias Vargas de la Facultad de Ciencias Básicas para reforzar la parte estadística.</p> <p>A la fecha de entrega del informe 02 el ingeniero culminó su tiempo, más no los entregables comprometidos en su totalidad. Se cuenta con gráficos de la región Pacífica.</p> <p>Las novedades administrativas reportadas en el informe 01 fueron superadas y el objetivo se cumplió.</p>

(302-DII-032) – El 7 de julio de 2023 – se reporta la renuncia de Daniela Torres Morimitsu a la Universidad – se propone a María Jimena López Burbano para ocupe su cargo. También se propone a Liliana Alejandra Cadena Morales para que ocupe el cargo que tenía María Jimena López Burbano.

5. Viaje a La Pedrera: tras la programación del viaje desde el mes 5 de ejecución, se presentaron dificultades con la disponibilidad de vuelos con las únicas dos empresas prestadoras del servicio desde Leticia hacia La Pedrera: SATENA y Translena. Se logró la disponibilidad de vuelos hasta el mes 11 y la visita al municipio en el mes 12 de ejecución.

<p>Objetivo 2: Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>	<p>A la fecha del informe, no se cuenta con el total de resultados de sistematización de la encuesta. Lo que dificulta el cruce multivariado de la información requerido para concluir los productos multimedia.</p>	<p>Se tienen resultados de 16 municipios de los 17 comprometidos. A la fecha de entrega de este informe se está trabajando sobre la información arrojada en el último municipio visitado (La Pedrera).</p> <p>Se continúa el avance en el análisis lexicométrico.</p> <p>Se avanza en la producción de diferentes medios con las piezas capturadas en campo.</p>
<p>Objetivo 3: Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales (análisis narrativos) acerca de la influencia del acceso a internet en la elección y consumo de medios audiovisuales por parte de estas comunidades.</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>	<p>El contratista comprometido con la identidad debió realizar la segunda entrega en abril. Se espera superar esto para tener las herramientas básicas de diseño, a la hora de iniciar con el proceso de realización de la plataforma.</p>	<p>Se hizo acercamiento con la firma Mostros, quienes crearon la plataforma de Capaz I para planear y crear la plataforma para Capaz II. Se espera estar firmando el contrato para el mes de agosto de 2023 para dar inicio a esta actividad.</p>

5.2 Cumplimiento de los objetivos específicos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).		% de cumplimiento: 22,93%
RESULTADO OBTENIDO	PRODUCTO (si aplica)	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p>Actividad 1. Recopilación de los datos.</p> <p>Actividad 1.2. Capacitación para la obtención de la información.</p>	Capacitación realizada con personal de apoyo, para abordar la estrategia de obtención de datos desde la revisión documental y bases de datos disponibles CRC.	Anexo #1: Acta, documentos y lista de asistencia de capacitación para la obtención de la información.	En el informe 01 se reportó la necesidad de contar con apoyo de experto en Big data, para abordar y clasificar datasets amplios. Este experto se contrató debidamente.
<p>Actividad 1.3 Obtención de la información existente: revisión del material estadístico presente en relación con las lógicas de acceso.</p>	Obtención de la información existente y tres dataset que presentan información sobre: Índice por Departamento, Índice por Municipio y conectividad por tecnología y municipio de los 17 municipios del proyecto.	Anexo #2: Obtención de la información existente: caracterización preliminar de las categorías, Matriz de conceptos y datasets.	<p>En esta etapa del proyecto los documentos de caracterización presentados en las categorías y especificidades y la Matriz de conceptos con información considerada relevante fueron insumo para la construcción de los tres dataset que dan cuenta del material estadístico presente en relación con las lógicas de acceso en los 17 municipios comprometidos.</p> <p>El contratista entrega los informes y anexos correspondientes para la revisión del material estadístico en relación con las lógicas de acceso en</p>

			el informe final presentado, con ello, se da esta actividad por concluida.
<p>Actividad 1.3.1: Tabulación y análisis estadístico del material recopilado sobre lógicas de acceso.</p>	<p>Análisis de la información existente en los territorios bajo dos criterios de visualización:</p> <p>Datos sobre el índice de penetración de Internet en Colombia discriminada por departamento entre los años 2016 al 2022.</p> <p>Datos históricos sobre el número de estudios existentes entre la relación entre internet y televisión sobre su acceso y uso en Colombia entre los años 2000 al 2022</p>	<p>Anexo #3: Propuesta de identificación de bases de datos y entregables - Experto Big Data.</p>	<p>Trabajo desarrollado desde la normalización y limpieza de los datos calculando indicadores preliminares, como: porcentaje de población e internet. Los datasets priorizados para esta fase son los correspondientes a https://postdata.gov.co priorizados por otorgar información geográfica de los datos, clasificados por departamentos o municipios.</p>
<p>Actividad 2. Caracterización de los territorios.</p> <p>Actividad 2.1. Caracterización de los territorios del Equipo 1.</p>	<p>Caracterización realizada para los territorios correspondientes al Equipo 1: Magüi, San Benito Abad, El Roble, Montecristo, Galeras, San Fernando, La Pedrera y Barranco Minas.</p>	<p>Anexo #4: Documentación de caracterización de los territorios.</p>	<p>En este proceso se definieron rutas, características poblacionales, condiciones de seguridad y necesidades logísticas para cada territorio.</p>

<p>Actividad 2.2. Diseño, aprobación y encargo de elaboración de carné para los integrantes de los equipos para el trabajo de campo.</p>	<p>Carnetización del equipo.</p>	<p>Anexo #5: Diseño y elaboración de carné para los integrantes de los equipos.</p>	<p>Carnet realizado teniendo en cuenta: datos personales del equipo de investigadores de campo, identificación con los logos de la Universidad Católica de Pereira y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.</p>
<p>Actividad 2.3. Caracterización de los territorios del Equipo 2.</p>	<p>Documento de caracterización realizada para los territorios correspondientes al Equipo 2: Lloró, Medio Atrato, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello. Cumaribo y Cartagena del Chaira.</p>	<p>Anexo #4: Documento de caracterización de los territorios.</p>	<p>En este proceso se definieron rutas, características poblacionales, condiciones de seguridad y necesidades logísticas para cada territorio.</p>
<p>Actividad 3: Diseño de instrumentos Diseño de dispositivos y estrategias</p> <p>Actividad 3.1 Diseño de los instrumentos de validación del componente de uso. Test de percepción sobre las lógicas de consumo e instrumentos cualitativos (entrevistas semiestructuradas): Identificación o diseño de la encuesta de percepción.</p>	<p>Instrumentos de validación (encuesta y grupo focal) realizados, desde la siguiente ruta :</p> <p>a. Definición de un marco teórico para problematizar los objetivos del proyecto.</p> <p>b. Creación de una ruta metodológica para abordar tres grandes categorías: Acceso - Uso - Consumo, desde una tríada (Ver Anexo 5: Triada - Relacional)</p> <p>c. Desarrollo de un "Modelo de caracterización de acceso, tipo de uso y modos de apropiación" funcional como el marco general para el relacionamiento de los diversos elementos de APROPIACIÓN. (Ver Anexo 6: Modelo de caracterización).</p>	<p>Anexo #6: Triada- Relacional.</p> <p>Anexo #7: Modelo de caracterización.</p> <p>Anexo #8: Diseño de encuesta.</p> <p>Anexo #9: Diseño del grupo focal.</p> <p>Anexo #10: Aval - Comité de Ética UCP.</p> <p>Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumento de expertos.</p>	<p>Estos instrumentos fueron avalados en diversos niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité de ética de la Universidad (Ver Anexo #10: Aval de instrumentos). • Aval conceptual por parte de expertos (Ver Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumentos de expertos).

	<p>d. Consolidación final de los instrumentos: Encuesta de percepción (Ver Anexo 7: Diseño de encuesta) y Entrevista semiestructurada definida por medio de un Grupo focal (Ver Anexo #8: Diseño del grupo focal).</p>		
<p>Actividad 3.2. Diseño Formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas.</p>	<p>Formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas del grupo focal listo.</p>	<p>Anexo #12: Formato de consentimiento informado.</p>	<p>Este diseño se realizó revisando los documentos oficiales de la Universidad y haciendo un cruce con el formato de autorización de uso de imagen y testimonios que se maneja en los medios. De esta manera, se obtuvo un formato que fue avalado por la DII y por el comité de ética de la Universidad.</p>
<p>Actividad 3.3. Revisión de elementos técnicos que se requieren para compra y uso en campo.</p>	<p>Consolidación de listas y documentación de carácter técnico, tecnológico y logístico, requeridos para la producción en campo.</p>	<p>Anexo #13: Elementos técnicos requeridos para compra y uso en campo.</p>	<p>En este ejercicio se determinaron los elementos técnicos que se requerían para el registro de la aplicación de instrumentos, así como para la realización de productos multimedia en campo.</p>

<p>Actividad 3.4. Digitalización del instrumento para la aplicación en los territorios.</p>	<p>Instrumento tipo encuesta digitalizado en Google forms.</p>	<p>Anexo #14: Instrumento digitalizado en Google Forms.</p>	<p>Este proceso fue realizado por el equipo asesor de docentes expertos en estadística.</p>
<p>Actividad 3.5. Diseño de formatos de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Formato de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Anexo #15: Formato de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Se realizó el diseño del formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas del grupo focal, revisando los documentos oficiales de la universidad y haciendo un cruce con el formato de autorización de uso de imagen y testimonios que se maneja en los medios. De esta manera, se obtuvo un formato que fue avalado por la DII y por el comité de ética de la Universidad.</p>
<p>Actividad 3.6. Informes del mes de agosto</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de agosto 2022.</p>	<p>Anexo: #16: Informes agosto</p>	<p>Revisados y avalados mes a mes.</p>

<p>Actividad 3.7. Diseño de los dispositivos narrativos y estéticos para los productos en campo.</p>	<p>Diseño de los dispositivos narrativos y estéticos de los productos mediáticos a realizarse en campo.</p>	<p>Anexo #17: Dispositivos narrativos y estéticos para productos en campo.</p>	<p>Se definió que cada producto multimedia realizado en el proyecto se acogerá a una directriz estético-narrativa garantizando el valor periodístico e informativo.</p>
<p>Actividad 3.8. Diseño de las estrategias de Apropiación Social del Conocimiento</p>	<p>Documento de consolidación de la estrategia llamada “La imagen que somos” como actividad bandera de la Apropiación Social del Conocimiento. Se partió desde la necesidad de aportar a la comunidad ciertas herramientas narrativas, que mediadas por la tecnología, le permitiera a los participantes ampliar sus conocimientos en producción de contenidos audiovisuales. Productos grabados y editados para apoyar el taller.</p>	<p>Anexo #18: Estrategia de apropiación social del conocimiento - Videos tutoriales.</p>	<p>Para explorar la percepción de los ciudadanos frente a los contenidos audiovisuales, se propone un ejercicio didáctico, en el que la exploración narrativa de la televisión soñada motiva la reflexión de los participantes frente al uso y consumo de los contenidos en mención. En esta parte del taller se motiva la construcción de un video tipo entrevista, cuyo guión responderá a la relación de Actantes (Greimas, 1984) al momento de construir un relato de su propio consumo audiovisual.</p>
<p>Actividad 4: Aplicación Pilotos</p> <p>Actividad 4.1. Aprobación de formatos para autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Formato de autorización de derechos de imagen avalado por el Comité de ética de la Universidad.</p>	<p>Anexo #19: Aprobación del formato de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>El formato de autorización de derechos de imagen, está incluido en documento de aval general del proyecto denominado: “Aval por comité de ética UCP”. Allí además del formato en mención, se respaldan todos los instrumentos del proyecto</p>

<p>Formato de autorización de derechos de obra.</p>			<p>(Encuesta, grupo focal y consentimiento informado).</p>
<p>Actividad 4.2: Instrucción sobre actividades específicas e investigación de territorios.</p>	<p>Planeación de los viajes con actividades específicas y de investigación a desarrollar en los territorios.</p>	<p>Anexo #20: Acta y lista de asistencia de la reunión de planeación.</p>	<p>Se realizaron las reuniones para dar línea de trabajo, los investigadores presentaron las actividades específicas de investigación, y se construyó de manera colegiada un plan de viajes con actividades requeridas en campo.</p>
<p>Actividad 4.3. Elaboración plan de producción y realización</p>	<p>Diseño del Plan de producción y realización con el equipo de investigadores de campo.</p>	<p>Anexo #21: Plan de producción en campo.</p>	<p>Se obtiene un Plan de Producción para el Proyecto que se actualiza según las características del territorio.</p>
<p>Actividad 4.4. Aplicación instrumentos preliminares (Piloto) Totoró - Cauca Equipo 1</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta aplicado en Totoró - Cauca.</p>	<p>Anexo #22: Instrumentos aplicados en Totoró, Cauca Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumento de expertos.</p>	<p>Debido a que el medio de verificación de la encuesta, fue por validación de expertos (Ver Anexo 11) la aplicación del instrumento en Totoró fue definitiva.</p>

<p>Actividad 4.5. Aplicación instrumentos preliminares (Piloto) Lloró - Chocó Equipo 2</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta aplicado en Lloró-Chocó.</p>	<p>Anexo #23: Instrumentos aplicados en Lloró y Medio Atrato (Beté), Chocó.</p>	<p>Debido a que el medio de verificación de la encuesta, fue por validación de expertos (Ver Anexo 11) la aplicación del instrumento en Lloró fue definitiva. De manera adicional el instrumento tipo encuesta, se aplicó en Medio Atrato (Beté)</p>
<p>Actividad 4.6: Recopilación de relatos de los prosumidores [Actividad Conexa al viaje de prueba piloto]</p>	<p>Recopilaron en soporte audiovisual los relatos de los prosumidores a través de Grupos focales en los municipios de Totoró, Lloró y Medio Atrato (Beté).</p>	<p>Anexo #24: Relatos prosumidores en Totoró, Lloró y Medio Atrato.</p>	<p>En los grupos focales graban en soporte sonoro en su totalidad, además se obtienen entrevistas en video y fotografías.</p>
<p>Actividad 4.7. Socialización experiencia en campo con el equipo de quienes viajaron a realizar las pruebas piloto.</p>	<p>Socialización sobre la experiencia en campo y la aplicación de los instrumentos, para ello, los equipos presentaron los hallazgos, dudas y recomendaciones ante el pleno del proyecto.</p>	<p>Anexo #25: Documento resumen - Experiencias en campo (Lloró, Medio Atrato y Totoró).</p>	<p>Tras esta socialización de la experiencia inicial, se acuerda hacer reuniones de seguimiento de producción al retorno de cada viaje, tomando decisiones que se aplican directamente en el Plan de producción de campo.</p>
<p>Actividad 4.8: Corrección de instrumentos a partir de prueba piloto.</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta validados.</p>	<p>Anexo #26: Conceptos de validación de instrumentos por expertos.</p>	<p>Para esta validación de instrumentos, se realizó una inclusión de los criterios y cambios determinados por los 3 expertos.</p>

<p>Actividad 4.9. Rastreo, contacto para contrato de asesores.</p>	<p>Reunión realizada con un equipo de ingenieros y asesores sobre BigData y análisis lexicométrico.</p>	<p>Anexo #27: Hoja de vida Jaime Valencia.</p>	<p>En este rastreo se concluyó que era estratégico contratar a Jaime Andrés Valencia, por haber sido la persona que acompañó a Capaz I. En ese orden de ideas se inicia el proceso para solicitar al Ministerio la autorización de cambio de perfil, ya que esta persona aún no se gradúa de ingeniero.</p>
<p>Actividad 4.10. Informes del mes de septiembre.</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de Septiembre de 2022.</p>	<p>Anexo #28: Informes septiembre.</p>	<p>Informes avalados mes a mes.</p>
<p>Actividad 5. Viaje de Campo 1 Zona Caribe.</p> <p>Actividad 5.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (San Benito Abad, El Roble, Galeras, Montecristo, San Fernando, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello).</p>	<p>Aplicación de los instrumentos en los municipios de Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena. El cambio de la ruta de llegada a municipios en el caribe, corresponde a una decisión logística.</p>	<p>Anexo #29: Instrumentos aplicados en Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena.</p>	<p>En la descripción de la actividad se compromete la visita a los municipios de San Benito Abad, El Roble, Galeras, Montecristo, San Fernando, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello). Sin embargo, la visita se dió a Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena por una decisión logística.</p>

<p>Actividad 5.2: Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".</p>	<p>Piezas y grabación de periodísticas correspondientes a los municipios de: Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Galeras y Montecristo.</p>	<p>Anexo #30: Primer corte región Caribe La Imagen que Somos.</p>	<p>El desarrollo de la estrategia 'La Imagen que Somos' se realizó la primera fase en cada uno de los municipios visitados de la región.</p>
<p>Actividad 6. Viaje de Campo 1 Zona Pacífico.</p> <p>Actividad 6.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (Totoró / Magüí, Medio atrato / Lloró).</p>	<p>Aplicación de los instrumentos en los municipios de Totoró / Medio atrato / Lloró / Magüí</p>	<p>Anexo #22: Instrumentos aplicados en Totoró, Cauca.</p> <p>Anexo #23: Instrumentos aplicados en Lloró y Medio Atrato (Beté), Chocó y Magüí Payán, Nariño.</p>	
<p>Actividad 6.2. Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".</p>	<p>Piezas de la estrategia La imagen que somos de los municipios de la región Pacífico (Totoró / Medio atrato / Lloró / Magüí)</p>	<p>Anexo #31: Primer corte región Pacífico La Imagen que somos.</p>	<p>La estrategia de la imagen que somos correspondiente a los capítulos documentales de la región pacífico, están terminados.</p>
<p>Actividad 6.3. Informe de mes octubre</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de octubre de 2022.</p>	<p>Anexo #32: Informes octubre.</p>	<p>Informes avalados mes a mes.</p>

<p>Actividad 7. Viaje de Campo 1. Zona Amazónica.</p> <p>Actividad 7.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (La Pedrera / Barranco Minas, Cumaribo / Cartagena del Chairá).</p>	<p>Aplicación de instrumentos en el municipio Cartagena del Chaira-Caquetá / Barranco Minas / Cumaribo</p>	<p>Anexo #33: Instrumentos aplicados en Cartagena del Chairá, Caquetá / Barranco Minas / Cumaribo</p>	<p>A la fecha de presentación de este informe está concluido el trabajo de campo y se está digitalizando el último municipio (La Pedrera).</p>
<p>Actividad 7.2. Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".</p>	<p>Piezas periodísticas correspondientes a "La Imagen que somos" en Cartagena del Chaira-Caquetá, Cumaribo, Barranco Minas y La Pedrera.</p>	<p>Anexo #34: Primer corte región Amazonía La Imagen que somos.</p>	<p>La estrategia de la imagen que somos correspondiente a esta actividad se encuentra en el primer corte de edición del municipio de La Pedrera.</p>
<p>Actividad 7.3. Revisión general de material</p>	<p>Tabla que evidencia el material recopilado en cada municipio visitado y su ubicación en el disco, el cual está pietado.</p>	<p>Anexo #35: Revisión del material obtenido en campo.</p>	
<p>Actividad 7.4. Informe de mes noviembre</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de noviembre de 2022.</p>	<p>Anexo #36: Informes noviembre</p>	<p>Informes avalados mes a mes.</p>

<p>Actividad 8. Análisis lexicométrico y de especificidades textuales.</p> <p>Actividad 8.1. Extracción textual de los archivos sonoros de los grupos focales (software oTranscribe) y etiquetado TXT</p>	<p>Archivos .TXT correspondiente a todos los municipios menos La Pedrera y etiquetado para su posterior procesamiento en Iramuteq.</p>	<p>Anexo #37: Procesamiento de audios a TXT y etiquetado.</p>	<p>Este procesamiento se ejecuta o inicia a través de la herramienta Pinpoint.com, luego se hace una limpieza al texto para, posteriormente, realizar el etiquetado que facilite el reconocimiento de archivos de texto en el programa Iramuteq.</p>
<p>Actividad 8.2.: Identificación de especificidades textuales (Iramuteq).</p>	<p>Imagen soporte del programa Iramuteq con descripción de corpus (Iramuteq). Grupos Focales correspondiente a los municipios visitados</p>	<p>Anexo #38: Especificidades textuales (Iramuteq).</p>	<p>Actividad duplicada 8.4</p>
<p>Actividad 8.3. Inicio ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro</p>	<p>Títulos y resúmenes de la estructura del libro. Título y resúmenes de los artículos científicos.</p>	<p>Anexo #39: Documentos de inicio de escritura artículos y capítulos de libro.</p>	
<p>Actividad 8.4. Identificación de especificidades textuales (Iramuteq).</p>	<p>Imagen soporte del programa Iramuteq con especificidades textuales (Iramuteq).</p>	<p>Anexo #38: Especificidades textuales (Iramuteq).</p>	<p>Actividad duplicada 8.2</p>

<p>Actividad 9: Procesamiento de datos obtenidos en el nivel 1</p> <p>Actividad 9.1. Creación de cartografías lexicales</p>	<p>Acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales, dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 769 encuestas digitalizadas.</p>	<p>Anexo #40: Cartografías Iramuteq</p>	
<p>Actividad 9.2. Dendrogramas y análisis factoriales de correspondencia.</p>	<p>Acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales, dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 769 encuestas digitalizadas.</p>	<p>Anexo #41: Dendrogramas, mundos y cartografías lexicales.</p>	
<p>Actividad 9.3: Cruce de los datos (en Tableau).</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Este es un proceso que se aplica en una etapa posterior al proyecto, cuando se obtenga el total de las encuestas.</p>
<p>Actividad 9.4. Planeación eventos y ponencias</p>	<p>Certificados de participación en eventos. Actualmente se ha cumplido en un 100% con los compromisos de ponencias nacionales e internacionales.</p>	<p>Anexo #42: Participación en eventos y ponencias.</p>	<p>Durante los meses de septiembre y octubre, mientras se planeaba la ejecución a partir de la metodología propuesta en el proyecto, se planearon y escribieron ponencias al respecto, revisando cómo desde el Centro de Producciones Culturales CAPAZ se propone un método propio</p>

			que está siendo aplicado en la segunda investigación.
Actividad 9.5. Informe de avance	Primer informe de técnico de avance	Se trata del presente documento. Informe de avance 1.	Se presentó en febrero
Actividad 9.6. Informe del mes diciembre	Informes de contratistas correspondientes al mes de diciembre de 2022.	Anexo #43: Informes diciembre.	Avalados mes a mes.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.		% de cumplimiento: 8,44%

RESULTADO OBTENIDO	PRODUCTO (si aplica)	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p>Actividad 10: Visualización e interpretación de los datos.</p> <p>Actividad 10.1. Desarrollo de ficha de interpretación cualitativa narrativa</p>	<p>Ficha desarrollada con la información cuantitativa de los 16 municipios visitados:</p>	<p>Anexo #44: Ficha de interpretación cualitativa</p>	<p>La ficha se encuentra desarrollada al 94% faltando agregar los datos procesados del municipio de La Pedrera.</p>
<p>Actividad 10.2. Desarrollo de ficha de Modelo Actancial de Greimas y rutas de interpretación estético-periodísticas</p>	<p>Ficha desarrollada con la aplicación del modelo Actancial de Greimas de los 16 municipios visitados a la fecha.</p>	<p>Anexo #45: Ficha del Modelo Actancial de Greimas.</p>	<p>La ficha se encuentra desarrollada al 94% faltando agregar los datos procesados del municipio de La Pedrera.</p>
<p>Actividad 10.3. Evaluación de los dispositivos técnicos y estéticos, para productos audiovisuales, gráficos y sonoros en torno a la plataforma</p>	<p>Desglose de producción, acta de revisión y Rúbrica de evaluación de los dispositivos técnicos y estéticos, para productos audiovisuales, gráficos y sonoros.</p>	<p>Anexo #46: Desglose, acta y rúbrica de evaluación.</p>	<p>Se revisa la producción a enero de 2023, se hace el desglose a partir de la planeación inicial y se definen criterios de evaluación.</p>

<p>Actividad 10.4. Definición de territorios a visitar por segunda vez y distribución de equipos</p>	<p>Territorios definidos para la segunda visita, donde se realizará el festival de “La Imagen que somos”.</p>	<p>Anexo #47: Tabla de municipios a visitar por segunda vez.</p>	<p>En la segunda visita a los territorios se desarrollará la estrategia de devolución de resultados correspondiente a “La Imagen que Somos” entre los municipios visitados se encuentran Montecristo, San Zenón, Lloró, Totoró y La Pedrera.</p>
<p>Actividad 10.5. Logística segunda jornada de viajes</p>	<p>Plan de producción en campo.</p>	<p>Anexo #48: Protocolo La Imagen que somos.</p>	<p>Con este plan concluyó una vez finalizada la primera fase del trabajo de campo; ya que de esta dependía la culminación de los productos audiovisuales que se mostraron en el festival.</p>
<p>Actividad 10.6. Informes de mes enero</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de enero del 2023.</p>	<p>Anexo #49: Informes enero.</p>	<p>Avalados mes a mes.</p>
<p>Actividad 11: Viajes de Campo 2. [Producción y posproducción]</p> <p>Actividad 11.1: Grabación y producción del material audiovisual en los territorios elegidos y cierre de la estrategia ASCTO "La imagen que somos". / (Trabajo de campo 02)</p>	<p>Grabación de piezas periodísticas de los municipios visitados a la fecha de presentación de este informe: 17 municipios.</p>	<p>Anexo #50: Tabla de producción en los territorios.</p>	

Actividad 11.2. Continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro.	Escritura académica (capítulos y artículos)	Anexo #51: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 7.	
Actividad 11.3. Informe para el pago febrero	Informes de contratistas correspondientes al mes de febrero de 2023.	Anexo #52: Informes febrero	Avalados mes a mes
Actividad 11.4. Continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro	Escritura académica (capítulos y artículos)	Anexo #53: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 8.	
Actividad 11.5. Ajustes finales y entrega de sus funciones	Informe de Juan Manuel Martínez	Anexo #54: Informe Juan Manuel Martínez - Febrero 2023	

<p>Actividad 11.6. Informe para el pago marzo</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de marzo de 2023.</p>	<p>Anexo #55: Informes marzo</p>	<p>Avalados mes a mes</p>
<p>Actividad 11.7. Posproducción de piezas multimedia para la plataforma (entrega final de productos)</p>	<p>Piezas multimedia para la plataforma</p>	<p>Los productos están en proceso de posproducción.</p>	<p>Se espera que para el mes de agosto esté finalizada gran parte de la posproducción.</p>
<p>Actividad 11.8. Informe para el pago abril</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de abril de 2023.</p>	<p>Anexo #56: Informes abril</p>	<p>Avalados mes a mes</p>
<p>Actividad 11.9. continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro</p>	<p>Escritura académica (capítulos y artículos)</p>	<p>Anexo #57: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 10.</p>	
<p>Actividad 11.10. Informe para el pago mayo</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de mayo de 2023.</p>	<p>Anexo #58: Informes mayo</p>	<p>Avalados mes a mes</p>

<p>Actividad 11.11. Ajustes finales de piezas multimedia</p>	<p>Tabla de ajustes a los productos multimedia de la plataforma.</p>	<p>Anexo #59:Tabla de revisión y ajustes productos</p>	
<p>Actividad 11.12. Revisión y aprobación de piezas multimedia</p>	<p>Rúbrica de evaluación de producción mediática - CANALES</p>	<p>Anexo #60: Rúbrica de evaluación productos Canales</p>	
<p>Actividad 11.13. continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro</p>	<p>Escritura académica (capítulos y artículos)</p>	<p>Anexo #57: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 10.</p>	
<p>Actividad.11.14 Elaboración Informe para pago junio</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de junio de 2023.</p>	<p>Anexo #61: Informes junio</p>	<p>Avalados mes a mes</p>
<p>Actividad 12: Finalización de generación de nuevo conocimiento. Actividad 12.1. Entrega artículos y capítulos definitivos para</p>	<p>Viajes: 1. Totoró, Cauca - (11/11/2022) 2. Lloró, Chocó - (11/11/2022 al 15/11/2022) 3. Medio Atrato, Chocó - (7/11/2022 al 11/11/2022) 4. Montecristo, Bolívar - (21/11/2022 al 1/12/2022)</p>	<p>Anexo #62: Informes de viajes</p>	

correcciones finales por parte del equipo.

5. San Fernando, Bolívar - (13/02/2023 al 24/02/2023)
6. Galeras, Sucre - (21/11/2022 al 1/12/2022)
7. Cartagena del Chairá, Caquetá - (3/12/2022 al 9/12/2022)
8. Zapayán, Magdalena - (17/01/2023 al 21/01/2023)
9. Cerro San Antonio, Magdalena - (21/01/2023 al 24/01/2023)
10. San Zenón, Magdalena - (24/01/2023 al 27/01/2023)
11. Pueblo Bello, Cesar - (13/02/2023 al 17/02/2023)
12. San Benito Abad, Sucre - (13/02/2023 al 24/02/2023)
13. El Roble, Sucre - (13/02/2023 al 24/02/2023)
14. Magüi Payán, Nariño - (6/03/2023 al 10/03/2023)
15. Cumaribo, Vichada - (13/03/2023 al 17/03/2023)
16. Barranco Minas, Guainía - (4/05/2023 al 9/11/05/2023)
17. La Pedrera, Amazonas - (15/07/2023 al 22/07/2023)

En consecuencia del retraso en la culminación de la totalidad de los viajes y, por ende, para los resultados, los artículos y capítulos no se han podido culminar

<p>Actividad 12.2. Concretar los pendientes de las actividades anteriores</p>	<p>Hay actividades que se han podido culminar, sin embargo aún no hay resultados, por lo que no se pueden concretar varias actividades</p>		
<p>Actividad 12.3. Concretar la planeación de las actividades faltantes. [Semillero, ponencias]</p>	<p>Registro del semillero e inscripción de ponencias</p>	<p>Anexo #63: Constancia de estudiantes de semillero.</p>	
<p>Actividad 12.4. Corrección de artículos</p>	<p>En consecuencia del retraso en la culminación de la totalidad de los viajes y, por ende, para los resultados, los artículos y capítulos no se han podido culminar, por lo que no han pasado a la etapa de corrección</p>		
<p>Actividad 12.5. Entrega definitiva de los capítulos de libro por parte del personal de apoyo</p>	<p>En consecuencia del retraso en la culminación de la totalidad de los viajes y, por ende, para los resultados, los artículos y capítulos no se han podido culminar, por lo que no han pasado a la etapa de corrección, menos aún a su entrega definitiva.</p>		
<p>Actividad 12.6. Informe de avance</p>	<p>Segundo informe de técnico de avance</p>	<p>Se trata del presente documento. Informe de avance 2.</p>	<p>Se presenta en septiembre</p>

<p>Actividad 12.7. Elaboración Informe para pago julio</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de julio de 2023.</p>	<p>Anexo #64: Informes julio</p>	<p>Avalados mes a mes</p>
<p>OBJETIVO ESPECÍFICO 3:</p>	<p>Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales</p>		<p>% de cumplimiento: 1%</p>
<p>RESULTADO OBTENIDO</p>	<p>PRODUCTO (si aplica)</p>	<p>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</p>	<p>OBSERVACIONES</p>
<p>Actividad 13: Plataforma Capaz II Actividad 13.1. Diseño final de plataforma contenedora</p>	<p>Informe técnico de la plataforma Canales.</p>	<p>N/A</p>	<p>Diseño preliminar de plataforma contenedora</p>
<p>13.1.1 Registro de software ante la DNDA: http://derechodeautor.gov.co:8080/software</p>	<p>N/A</p>	<p>Anexo #65: Carta ajuste de producto.</p>	<p>La producción de material en Canales, se corresponde más con una plataforma digital interactiva o plataforma web, que valdría la pena registrar con licencia Creative Commons para compartir igual.</p>
<p>Actividad 13.2. Entrega definitiva de los artículos</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Aplica para el mes 13 (agosto)</p>

Actividad 13.3. Elaboración Informe para pago agosto	N/A	N/A	Aplica para el mes 13 (agosto)
Actividad 13.4. Traducción de artículos para postulación	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.5. Montaje de plataforma contenedora	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.6. Puesta en funcionamiento de la plataforma web	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.7. Postulación de artículos	N/A	N/A	Aplica para el mes 14 (septiembre)
Actividad 13.8.. Elaboración Informe para pagos septiembre			
Actividad 13.9. Revisión cumplimiento de actividades en general	N/A	N/A	Aplica para el mes 14 (septiembre 2023)
Actividad 13.10. Informe de cierre del proyecto	N/A	N/A	Aplica para el mes 17 (diciembre 2023)

6 DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS

OTROS RESULTADOS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO	ANEXO SOPORTE
3 Artículos de investigación Categoría A2	Generación de nuevo conocimiento	El tiempo de escritura y la postulación puede tardar un poco más de lo establecido.	Anexo #57: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 10
1 Libro para socializar la dinámica del método propuesto en comunidades	Generación de nuevo conocimiento	Se cuenta con tres entregas de avances de seis capítulos del libro.	Anexo #57: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 10
Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos.	Desarrollo tecnológico e innovación	Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos (etapa de propuesta).	N/A
Documento o informe que valide la asesoría especializada en producción multimedia	Desarrollo tecnológico e innovación	Documento o informe que valide la consultoría realizada.	N/A
Plataforma cultural digital, interactiva y abierta, clasificada como software multimedia.	Producto tecnológico certificado o validado	Modelamiento de la apuesta visual del proyecto y de su funcionalidad en la web.	N/A
Estrategias de comunicación del conocimiento, denominada "La imagen que somos".	Comunicación Social del Conocimiento	Desarrollo de una estrategia de apropiación social de conocimiento para la comunidad	Anexo #66: Producción en campo. Anexo #67: Asistencias de participación.

		académica, población beneficiada, entes gubernamentales.	Anexo #68: Material en postproducción.
Estrategias pedagógicas para fomento de la CTel.	Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTel y la creación	Actualmente el semillero se encuentra activo y los estudiantes además participan como jóvenes investigadores en el proyecto. Se adjuntan presentaciones de los integrantes de semillero en eventos académicos.	Anexo #63: Constancia de estudiantes de semillero. Anexo #69: Presentaciones semillero.
Participaciones u organizaciones de eventos científicos, tecnológicos y de innovación (congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros).	Circulación de conocimiento especializado	Se planea un evento seminario académico la semana de los Premios Corte Final Mayo 4 de 2023. Se planea un foro de semilleros de investigación en el marco del 13 encuentro departamental de semilleros de investigación del risaralda, RREDSI, que se desarrolla el 17 y 18 de Mayo en la UCP.	N/A
Generación de contenidos: 5 Productos impresos para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento.	Apropiación social del conocimiento	Se ha determinado una estrategia transmedia a través de 5 productos impresos relacionados con la plataforma.	Anexo #70: Fotografías en municipios.

Generación de contenidos: 5 Productos sonoros para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento.	Apropiación social del conocimiento	Se ha desarrollado el dispositivo estético y sonoro y se ha realizado dos spots como piezas de convocatoria.	Anexo #71: Producto sonoro.
Generación de contenidos: 5 Productos audiovisuales para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento	Apropiación social del conocimiento	Están en fase de producción y pietaje de 9 municipios.	Anexo #66: Producción en campo.
1 Ponencia: Ponencia de carácter nacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación	Ponencias	Se realizó una ponencia en el encuentro académico regional AFACOM Eje Cafetero 2022 “transformando la comunicación: Nuevas narrativas y periodismo emergente”.	Anexo #72: Certificado de ponencia de carácter nacional.
1 Ponencia: Ponencia de carácter internacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación.	Ponencias	Se realizó una ponencia internacional en el 8° Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, “Inspirar para Crear, Crear para Inspirar”. 2022	Anexo #73: Certificado de ponencia de carácter internacional.
Presentación de los resultados a las autoridades locales, nacionales y sectoriales.	Productos de apropiación social del conocimiento	Presentación de los resultados a las autoridades locales y nacionales, y demás entidades relacionadas con el tema de acceso reciente a internet y producción audiovisual.	N/A

7 RESULTADOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ADICIONAL	ANEXO SOPORTE
-------------------------------------	---------------

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 33 de 56

<p>Emisión de aval por parte del Comité de Ética de la Universidad Católica de Pereira.</p> <p>(Se presentan los instrumentos a aplicar en cada uno de los municipios (Encuesta y diseño de grupo focal) en conjuntos con los formatos de Consentimiento Informado y Autorización de Uso de Imagen. Documentos avalados por el Comité de Ética de la Universidad Católica de Pereira).</p>	<p>Anexo #10: Aval - Comité de Ética UCP.</p>
<p>Trabajo estadístico de muestreo para determinar, de manera rigurosa, el número de encuestas a aplicar en cada municipio y por población.</p> <p>(Información certera sobre el número de encuestas a aplicar).</p>	<p>Anexo #74: Muestreo estratificado.</p>
<p>Validación de instrumento por tres expertos.</p> <p>(Se realizó una validación de los instrumentos a partir de la revisión y concepto de tres expertos en el tema, quienes recomendaron).</p>	<p>Anexo #26: Conceptos de validación de instrumentos por expertos.</p>

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 34 de 56

Ciencias

8 CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA

La metodología de esta propuesta de investigación está dividida en 10 pasos que transversalizan los 3 objetivos de investigación (fases) propuestas. A continuación, se presentarán estos 10 pasos y se relaciona el avance de cada uno de ellos en porcentaje de cumplimiento.

ETAPA 1: : Categoría Analítica

OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
<p>Objetivo específico 1:</p> <p>Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).</p>	<p>Nivel 1: Obtención de los datos</p> <p>a. Obtención de la información existente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El equipo ha realizado una identificación de bases de datos (Big data) y antecedentes para la extracción de la información. - Se determinó usar las siguientes herramientas - Orange: Para realizar EDA y análisis preliminares de los datos obtenidos. <ul style="list-style-type: none"> - Python: Pandas, matplotlib, Spicy - Power BI: Para visualización de datos - Además, se definieron preguntas de control, pensadas desde el modelo de caracterización de acceso, tipo y modos de apropiación social cultural de las TIC. 	<p>50 % de cumplimiento</p>
	<p>b. Identificación de datos sobre el consumo cultural</p>	<p>Formulación y validación de la encuesta de percepción de consumo de contenidos audiovisuales y, aplicación de dicha encuesta por muestreo por conveniencia en 7 de los 17 municipios elegidos para el trabajo.</p>	<p>35 % de cumplimiento</p>

c. Recopilación de relatos de los prosumidores.

Análisis lexicométrico y de especificidades textuales: limpieza del corpus a analizar: procesamiento de la biblioteca de audios de los Grupos Focales correspondiente a los municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá desde el programa Pinpoint.com.

Visualización e interpretación de los datos: procesamiento de la biblioteca de audios de los Grupos Focales correspondiente a los 6 municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá desde el programa Pinpoint.com.

Cartografías lexicales y Dendrogramas: Se tiene un acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales y dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 300 encuestas digitalizadas.

Análisis factoriales de correspondencia: procesamiento de los txt. de los Grupos Focales correspondientes a los 6 municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá generando un acercamiento a las especificidades textuales del corpus.

35 % de cumplimiento

ETAPA 2: Categoría Narrativas pedagógicas.

OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
<p>Objetivo específico 2:</p> <p>Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.</p>	<p>Nivel 2 (interpretación narrativa):</p> <p>Procesamiento de datos obtenidos en la etapa a y b.</p>	<p>Esta fase interpretativa se realizará, una vez obtenidos los resultados de los tres insumos de obtención de los datos.</p>	<p>0 %</p>
	<p>Análisis de las narrativas de los prosumidores desde el territorio Modelo Actancial de Greimas (1979)</p>	<p>La ficha del modelo Actancial de Greimas ya fue desarrollada y se ha aplicado a los productos de la iniciativa “La Imagen que somos”, de 6 municipios.</p>	<p>35 %</p>

	Producción material multimedial	A la fecha se ha realizado grabación y producción piezas periodísticas de los municipios visitados a la fecha de presentación de este informe: Medio Atrato (Beté), Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras y Cartagena del Chairá..	25%
ETAPA 3: Categoría Plataforma			
OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
Objetivo específico 3: Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de	Diseño web	Modelamiento de la apuesta visual del proyecto y de su funcionalidad en la web.	50 % de cumplimiento
	Montaje web	Se cuenta con un esquema de navegación inicial, insumo base del proyecto marco CAPAZ I.	50 % de cumplimiento

<p>datos) y categorías conceptuales (análisis narrativos) acerca de la influencia del acceso a internet en la elección y consumo de medios audiovisuales por parte de estas comunidades.</p>	<p>Puesta en funcionamiento</p>	<p>Evaluación del funcionamiento transmedial de la plataforma.</p>	<p>50 de cumplimiento</p>
--	--	--	---------------------------

9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDADES	OBJETIVO RELACIONADO	FECHA DE EJECUCIÓN	CAMBIOS SOLICITADOS Y APROBADOS POR MINICIENCIAS (si aplica)	PLAN DE CONTINGENCIA (si aplica)
	Objetivo 01	Agosto - diciembre 2022	<p>Personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cambio de 'Investigador principal' – Radicado N.º 20222430312882 – (302-DII-047) – El 21 de julio de 2022 - renuncia del docente Julián Enrique Páez Valdez - se solicita el cambio de 	<p>Búsqueda de nuevos profesionales que se adapten al perfil determinado, solicitud a Investigaciones, solicitud a Ministerio y elaboración de nuevos contratos.</p>

'Investigador principal' por la docente Julia Castaño González.

- Cambio de 'co-investigador' – Radicado N.º 20222430312882 – (302-DII-047) – 21 de julio de 2022 - renuncia del docente Mauricio Rivera se solicita cambio por Carlos Mario Betancurth.

- Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430314242 – (302-DII-051) – El 27 de julio de 2022 - renuncia la profesional Mariana Cruz Luna - se solicita cambio por dos profesionales con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Nathaly Andrea Hurtado Torres y a Daniel Álzate Isaza. Nathaly renuncia sin firmar contrato.

- Ajuste a contrato de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430330102 – (302-DII-052) – El 12 de agosto de 2022 - solicitud de ajuste en el contrato del profesional Jhon Wilson Pérez - de 14 meses a 9 meses - Se contrata a otro integrante por los 05 meses restantes de este contrato - Se propone a Alejandro Rincón Rojas, quien presenta

renuncia el 18 de noviembre de 2022, tras 2 meses de participación en el proyecto. Cabe mencionar que su contratación era por 5 meses.

•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430381182 – (302-DII-059) – El 13 de septiembre de 2022 se reporta renuncia de María Aurora Barrionuevo y Nathaly Andrea Hurtado Torres - se solicitan cambios pero luego se reversa y se pide anulación de esta solicitud.

•Presentación de renuncia – El 18 de noviembre de 2022 se reporta la renuncia de Alejandro Rincón tras 2 meses de participación en el proyecto. Cabe mencionar que su contratación era por 5 meses.

•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430527812 – (302-DII-094) – El 7 de diciembre de 2022 - renuncia la profesional Nathaly Andrea Hurtado Torres - se solicita cambio por un profesional con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Juan Manuel Martínez quien firmó contrato el 26 de enero de 2023.

		Versión: 01	
		Fecha: 2020-05-15	
		Página: 42 de 56	

			<p>•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430527852 – (302-DII-094) – El 15 de diciembre de 2022 - renuncia la profesional Angie Giuliana Arango Osorio - se solicita cambio por un profesional con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Luisa Fernanda Escarpeta Ayala quien firmó contrato el 26 de enero de 2023.</p>	
--	--	--	--	--

10 PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA)

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	PROYECCIÓN DEL IMPACTO
IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA A CORTO PLAZO	<p>“A partir de la implementación de la metodología planteada, se obtendrá el análisis del consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión). Dicha información podrá servir como base para el diseño de estrategias TIC para diferentes entidades de orden local, regional o entes del estado”. (UCP, 2021, p. 28)</p>	2024

<p>IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA A MEDIANO PLAZO</p>	<p>“La apuesta de este proyecto trasciende de los resultados y generación de nuevo conocimiento y se convierte también en una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales (análisis narrativos) acerca de la influencia del acceso a internet en la elección y consumo de medios audiovisuales por parte de estas comunidades, entendiendo, desarrollando y ejecutando estrategias no solo de investigación, sino también de creación y generación de Apropiación Social del Conocimiento”. (UCP, 2021, p. 28)</p>	<p>2025</p>
<p>IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA A MEDIANO PLAZO</p>	<p>“A partir de los resultados del proyecto, se tendrá una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo. La implementación de dicha ruta, permitirá evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet. Lo cual podrá servir a comunidad académica, entidades regionales, locales o entes gubernamentales como línea base para la implementación de estrategias para el fortalecimiento del acceso, la cobertura y la distribución de las redes de comunicación en el país.” (UCP, 2021, p. 28)</p>	<p>2026</p>
<p>IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGIA A LARGO PLAZO</p>	<p>“Las evidencias obtenidas en el marco de la ejecución del proyecto con relación a la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 40 municipios con acceso más reciente al servicio de internet, podrá servir como insumo a medios de comunicación públicos y privados para gestionar el diseño y la creación de contenidos audiovisuales enfocados a los intereses y beneficios de dichas poblaciones.” (UCP, 2021, p. 28)</p>	<p>2028</p>

11 ASPECTOS FINANCIEROS

Durante el periodo de presentación de este informe, se ha ejecutado, en recursos destinado por el Ministerio, un total de \$209.081.893,20 (pesos colombianos) y en contrapartida un total de \$55.381.520,66 (pesos colombianos); de la siguiente manera:

Alquiler de equipos: Gastos asociados a los pagos de servicios de hosting para la plataforma digital interactiva.

Consultoría especializada: Rubro asociado a los pagos de subcontratación de actividades tecnológicas de corta duración y directamente relacionada con el desarrollo del proyecto.

Equipos: En este rubro se relacionan los costos asociados a la adquisición de equipos para el levantamiento de información sonora, videográfica y de datos en campo.

Gastos de operación: En este rubro se relacionan gastos tales como soporte administrativo y logístico necesarios para la ejecución del proyecto.

Materiales e insumos: Rubro en el que se relacionan los costos asociados a la adquisición de materiales, elementos e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto y el trabajo en campo.

Personal: Costos asociados al pago de honorarios de los profesionales que realizan labores directas y exclusivas para el desarrollo del proyecto y cuya participación es necesaria para la obtención de los resultados. Adicionalmente, se relaciona la contrapartida del personal dispuesto por la entidad ejecutora por su participación directa con la investigación.

Salidas de Campo: Costos asociados al levantamiento de información en campo, desde las fuentes primarias y secundarias de los 17 municipios seleccionados con acceso reciente a internet.

Servicios Tecnológicos: Corresponde al pago de servicios tecnológicos prestados por el Centro de Medios de la Universidad Católica de Pereira.

Viajes: Corresponde a los gastos asociados a los tiquetes aéreos requeridos para las visitas de los 17 municipios seleccionados con acceso reciente a internet.

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTeI

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 45 de 56

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Cifras en pesos (\$)

Periodo de Ejecución: 04/08/2022 Fecha de presentación del informe:

Entidad Ejecutora: Universidad Católica de Pereira

Entidad Beneficiaria: N/A

Título del Proyecto: Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producción Culturales - CAPAZ (Fase II)

Código del Proyecto: 87448

Contrato No. 80740-034-2022

RUBROS	APORTES DE MINCIENCIAS					APORTES DE CONTRAPARTIDA	
	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada
		Reducción	Aumento				
1. Alquiler de Equipos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
2. Bibliografía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -
3. Capacitación	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
4. Consultoría Especializada	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
5. Equipos	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.866.975	\$ 6.133.025	\$ -	\$ 110.775
6. Estrategia para la Divulgación, Apropiación Social	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
7. Eventos Académicos	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -
8. Gastos de Operación	\$ 49.955.000	\$ -	\$ -	\$ 49.955.000	\$ -	\$ -	\$ -
9. Materiales e Insumos	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 931.574	\$ 7.068.426	\$ -	\$ -
10. Personal	\$ 249.929.600	\$ -	\$ -	\$ 154.495.088	\$ 95.434.512	\$ 73.571.184	\$ 24.523.728
11. Publicaciones	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
12. Salidas de Campo	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ 38.795.096	\$ 21.204.904	\$ -	\$ -
13. Servicios Tecnológicos	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ 31.000.000	\$ 5.000.000	\$ 24.400.000	\$ -
14. Software	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -
15. Viajes	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 499.884.600	\$ -	\$ -	\$ 365.043.733	\$ 134.840.867	\$ 124.971.184	\$ 24.634.503
						Total proyecto	\$ 624.855.784

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal:

Nombre: Julia Castaño González

Firma:

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: María Paulina Giraldo Giraldo

Firma:

Revisora Fiscal

Nombre: Lina Marcela Jaramillo Castaño

No. Tarjeta profesional: 156449-T

Firma:

12 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

- La base de datos usada para la elección de los municipios a visitar: “Internet Fijo Penetración Municipio” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018), ha sido constantemente cambiada desde la fecha de presentación del proyecto. Hay que tomar en cuenta que es un dataset del 31 de mayo de 2018 y su última actualización sucedió el 27 de febrero de 2023. Esto ha permitido entender una trazabilidad en términos de progreso en acceso a una mejor conexión a nivel nacional y, por supuesto, en los municipios elegidos por el proyecto.
- Es decir, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, en 2021, los municipios del proyecto (con tono más oscuro) se acercaban más a un 0,0005, siendo este, parte de los indicadores más bajos de penetración de Internet, mientras que a la fecha se nota un avance del 0,0095% en los municipios. Lo que representa una democratización de la información al menos en términos de acceso.

Comparativo

Fuente: construcción propia

- Aunque en el punto anterior, se puede ver un avance para los municipios del proyecto. El acceso no representa accesibilidad. En las visitas de campo se han escuchado testimonios de las fuentes y de la población en general, donde explican que el Estado hace presencia en forma de acondicionamiento físico de instalaciones educativas o de parques públicos, pero no hace un proceso de acompañamiento en apropiación o de mantenimiento de esas adecuaciones. Es decir, el acceso no es garantía de calidad o accesibilidad a los servicios.
- El televisor para este proyecto será un dispositivo más notable como eje de acceso y consumo audiovisual, pues está mediado por el hecho de ver televisión después del trabajo y compartir en familia, mientras que el celular (de tener datos) es un dispositivo más personal para el ocio.
- Las personas que habitan zonas rurales han encontrado en las redes sociales sus propias dinámicas de uso de los contenidos por internet y redes sociales.
- Los jóvenes de las instituciones educativas que han participado de la 'Imagen que somos' están actualizados frente a las redes sociales, pero no frente al consumo por demanda o contenidos por streaming. Esto por dos razones: no tienen internet estable y no tienen el recurso económico para pagar plataformas por demanda.
- Los docentes de las instituciones educativas que han participado de la 'Imagen que somos' sienten la necesidad y apoyan cualquier iniciativa que se fije en la formación de sus educandos, por tanto, están abiertos a más capacitaciones y regresos. Entienden la necesidad y el retraso histórico-educativo de las instituciones que tienen, frente a temas relacionados con la comunicación y las tecnologías de la información.
- En algunos, territorios encontraron en esta investigación y el proceso de apropiación social del conocimiento, un norte creativo para realizar propuestas locales que relacionen sus interés identitarios como municipio. Como en Montecristo, que a partir de la gran acogida de los jóvenes en la 'Imagen que somos' están planteando hacer el primer festival de cine de Montecristo. Como también, de realizar distintas narraciones audiovisuales para atraer y pensar a Montecristo como territorio ecoturístico.
- Aunque no es una arista de esta investigación, es necesario comentar que el fenómeno paramilitar sigue permeando las dinámicas de los municipios visitados. Existen barreras al inicio de las intervenciones sobre el proyecto, dificultando la apertura de los habitantes de las zonas visitadas a la aplicación de las

encuestas. La idea de que un proyecto investigue sobre un territorio vigilado o coaccionado, por ejemplo, por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, hace que se planteen dificultades. Sin embargo, el objeto de la investigación no está relacionado con violencia o lo que, en términos de seguridad, sucede en estos territorios.

13 CONCLUSIONES

Frente a la metodología del proyecto:

El enfoque metodológico en CANALES, presenta la funcionalidad de las técnicas lexicométricas al abordar y sintetizar en corpus de gran volumen información base relacionada con clústeres de interés investigativo como acceso, uso y consumo. Esta posibilidad se potencia, cuando los datos recabados se contrastan y articulan con otras lecturas de tipo cualitativo al momento de abordar la percepción de comunidades frente a los mismos parámetros investigativos.

La experiencia metodológica en CANALES, hace evidente la necesidad de incurrir en diseños de este tipo en el campo de la comunicación, que encarnan la capacidad de sintetizar ejercicios procedentes del BigData, la lexicometría y las percepciones, en la creación de modelizaciones narrativas y productos de creación.

Frente a la implementación del Modelo Actancial de Greimas, como ejercicio de modelamiento interpretativo:

Desde las posibilidades de interpretación narrativa dadas en los grupos focales, se evidencia que el Modelo Actancial de Greimas, permite la exploración de las percepciones de los ciudadanos frente al acceso, uso y consumo de los contenidos audiovisuales mediados por internet, bajo la situación reflexiva común de los contenidos soñados.

El Modelo Actancial, a su vez, en términos de producción de las piezas audiovisuales resultantes de la estrategia de ASCTI “La imagen que somos”, brinda coherencia y reciprocidad con las reflexiones obtenidas por los actores comunitarios, ya que, productores y participantes comparten una misma estructura reflexiva que da norte al relato y que consiste en explorar los actantes, o figuras de acción: sujetos, objetos de deseo, ayudantes, opositores, destinadores y destinatarios en el hecho social analizado.

Los actantes en mención encarnaran un aspecto fundamental de las categorías de análisis del proyecto, posibilitando la consolidación de un relato que presente de manera integral su percepción del contexto, niveles de uso y valor de consumo cultural asociado a los contenidos audiovisuales desde su experiencia y proyección de deseos.

Frente al instrumento

Aunque los instrumentos fueron diseñados desde una plataforma teórica, para su consolidación, pasaron por un valioso aporte, primero del equipo de investigadores en pleno, el cual, después de varias discusiones y análisis logró solidificar la propuesta enviada al Comité de Ética y a los pares expertos, quienes evaluaron y contribuyeron con sugerencias que llevaron a cambios importantes. Posteriormente, la primera experiencia en campo aportó una transformación más, consiguiendo cristalizar la encuesta que se viene aplicando en los diferentes municipios, la cual, aunque puede ser sujeta a perfeccionamiento, pensamos responde a las necesidades del proyecto tal y como está planteado.

14 SIGLAS Y ABREVIATURAS

15 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anadolu Agency (abril 9, 2022). La nueva vida de las familias que regresaron a Chibolo tras haber sido desplazadas por grupos paramilitares en Colombia. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.aa.com.tr/es/mundo/la-nueva-vida-de-las-familias-que-regresaron-a-chibolo-tras-haber-sido-desplazadas-por-grupos-paramilitares-en-colombia/2559714>

ACADEMIC (s.f.). Cerro de San Antonio (Magdalena). Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/249046>

Agencia Prensa Rural (enero 7, 2022). Rafael Alberto Aristizábal Mora. Recuperado el 09 de marzo de 2023. Disponible en <https://prensarural.org/spip/spip.php?auteur5222>

Caracol Radio (enero 12, 2023). Dos capturados y más de 200 kilos de marihuana incautados en Amazonas. Recuperado el 08 de marzo de 2023. Disponible en <https://caracol.com.co/2023/01/12/dos-capturados-y-mas-de-200-kilos-de-marihuana-incautados-en-amazonas/>

Congreso de la República de Colombia (julio 29, 2021). Ley 2108. Ley de internet como servicio público esencial y universal. Disponible en: <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202108%20DEL%2029%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf>

Corporación Nuevo Arco Iris (2022.). Afectaciones Por El Paro Armado Del Clan Del Golfo En Sucre, Bolívar Y Córdoba. Recuperado el 08 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.arcoiris.com.co/2022/05/afectaciones-por-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-sucre-bolivar-y-cordoba-%EF%BF%BC/>

Cuadro vivos de Galeras (2021). Cuadros vivos de Galeras. Recuperado el 08 de marzo de 2023. Disponible en <https://cuadrosvivosdegaleras.org/>

CRIC (febrero 20, 2023). Desarmonía en el Territorio Totoroez por parte de Actores Armados. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.cric-colombia.org/porta/desarmonia-en-el-territorio-totoroez-por-parte-de-actores-armados/>

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 50 de 56

DANE (2019). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad Departamental. Recuperado el 19 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf

DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018>

DANE (septiembre 14, 2010). Censo general 2005. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/47703T7T000.PDF

DANE (septiembre 14, 2010) Censo general 2005. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/47161T7T000.PDF

DANE (s.f.). Censo general 2005 Lloró. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://web.archive.org/web/20091116034043/http://www.dane.gov.co/movil/files/censo2005/choco/lloro.htm>

DANE (s.f.). Censo general 2005 Medio Atrato. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en https://web.archive.org/web/20091116033453/http://www.dane.gov.co/movil/files/censo2005/choco/medio_atrato.htm

Dallera, O. (2013). La teoría semiológica de Greimas. En V. Zecchetto, M. Marro y K. Vicente (Coords.), Seis semiólogos en busca del lector. La Crujía.

El Espectador (septiembre 9, 2021). Denuncian desplazamiento forzado de 70 familias en Lloró, Chocó. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/denuncian-desplazamiento-forzado-de-70-familias-en-lloro-choco/>

El Espectador (febrero 15, 2023). Capturado el “Gordo”, quien habría pagado a un coronel por encubrir minería ilegal. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.elespectador.com/judicial/capturado-el-gordo-quien-habria-pagado-a-un-coronel-por-encubrir-mineria-ilegal/>

El Heraldo (febrero 26, 2023). Cayó uno de los jefes del Clan del Golfo con injerencia en Cesar. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.elheraldo.co/cesar/cae-alias-marcos-presunto-cabecilla-del-clan-del-golfo-981335>

El País (septiembre 4, 2007) El Negro Acacio murió tras ser delatado por otros guerrilleros, según el Gobierno colombiano. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en https://elpais.com/internacional/2007/09/05/actualidad/1188943206_850215.html

El Tiempo (noviembre 27, 2022). El Banco y San Zenón sufren la emergencia invernal más grande de la última década. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/magdalena-damnificados-por-el-invierno-en-el-banco-y-san-zenon-720649>

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 51 de 56

El Tiempo (mayo 6, 2022). Paro armado: así amaneció Sucre, región más golpeada por ataques. Recuperado el 09 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-varias-regiones-del-pais-asi-esta-sucre-670333>

El Tiempo (julio 9, 2021). Siete muertos tras combates entre ELN y disidentes de Farc en Bolívar. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/enfrentamientos-en-el-sur-de-bolivar-dejan-siete-personas-muertas-602030>

Fuenzalida, V. (2005). La influencia cultural de la televisión. Recuperado el 10 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/FuenzalidaValerio/publication/266216357_LA_INFLUENCIA_CULTURAL_DE_LA_TELEVISION/links/5735e16108ae298602e09529/LA-INFLUENCIACULTURAL-DE-LA-TELEVISION.pdf

Greimas, A. J. (1987). Semántica estructural. Editorial Gredos.

Groves, R. M. (2011). Survey Methodology (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Gasser, U., & Palfrey, J. (2012). Born digital: Entendiendo a la primera generación de nativos digitales. Basic Books.

Hummert, M. L. (2013). Comunicación y envejecimiento. Oxford University Press.

Infobae (septiembre 4, 2022). No cesa el exterminio: asesinaron a líder social afrodescendiente en Magüi Payán (Nariño). Recuperado el 08 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/04/no-cesa-el-exterminio-asesinaron-a-lider-social-afrodescendiente-en-magui-payan-narino/>

Kish, L. (1992). Weighting for unequal pi. Journal of Official Statistics, 8(2), 183-200.

Kubey, R. W. (2000). El uso de la televisión y la calidad de vida: Investigación actual y direcciones futuras. Lawrence Erlbaum Associates.

Livingstone, S., & Helsper, E. (2008). Tomando oportunidades riesgosas en la creación de contenido juvenil: el uso de los sitios de redes sociales por parte de los adolescentes para la intimidad, la privacidad y la autoexpresión. New Media & Society, 10(3), 393-411.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Minciencias (2020). Lineamientos para una Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento Ciencia, Tecnología e Innovación de los ciudadanos para los ciudadanos. Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/documento_de_lineamientos_para_la_politica_nacional_de_apropiacion_social_del_conocimiento_1.pdf

Ministerio de Defensa Nacional (noviembre 4, 2023). Ejército Nacional capturó a tres presuntos miembros del Clan del Golfo en El Piñón, Magdalena. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.cgfm.mil.co/es/blog/ejercito-nacional-capturo-tres-presuntos-miembros-del-clan-del-golfo-en-el-pinon-magdalena>

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 52 de 56

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018) Internet Fijo Penetración Municipio. Dataset. Recuperado el 9 de marzo de 2023 en <https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Internet-Fijo-Penetraci-n-Municipio/fut2-keu8>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC (2019). Histórico de televisión 2010. Disponible en: <https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36364.html>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC (2021). [Datos abiertos sobre penetración del internet fijo por Municipios]. Disponible en: <https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Internet-Fijo-Penetraci-n-Municipio/fut2-keu8>

Noticias Caracol (octubre 9, 2022). Asesinan al líder social Fredy Mena Oregón en el municipio de Lloró, Chocó. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-al-lider-social-fredy-mena-oregon-en-el-municipio-de-lloro-choco-rg10>

ONIC (abril 14, 2019). Nueva alerta por el accionar de los grupos armados en las poblaciones pertenecientes a la cuenca del Rio Atrato. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2962-nueva-alerta-por-el-accionar-de-los-grupos-armados-en-las-poblaciones-pertenecientes-a-la-cuenca-del-rio-atrato>

Opinión Caribe (julio 5, 2022). Más de 300 familias afectadas en Zapayán por desbordamiento del río Magdalena. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.opinioncaribe.com/2022/07/05/mas-de-300-familias-afectadas-en-zapayan-por-desbordamiento-del-rio-magdalena/>

Radio Nacional de Colombia (agosto 30, 2022). Cesar, entre los departamentos que concentran el 60% de las desapariciones en el país. Recuperado el 06 de marzo del 2023. Disponible en <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/desaparicion-forzada-cesar-uno-de-los-departamentos-mas-afectados>

Radio Nacional de Colombia (julio 9, 2022). Un soldado muerto y dos policías heridos en hechos aislados en el departamento de Chocó. Recuperado el 06 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/hechos-de-orden-publico-en-el-departamento-de-choco>

Reliefweb (marzo 20, 2020) Colombia: Situación Humanitaria en Medio Atrato (Chocó). Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-situaci-n-humanitaria-en-medio-atrato-choc-27-enero-2020-20-marzo-2020>

Rueda Ortiz, R. (2005). Apropriación social de las tecnologías de la información: Ciberciudadánías emergentes. Ponencia presentada en el encuentro: Diálogo cultural y tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de los procesos comunitarios. (pág. 25). Cali: Universidad Autónoma de Occidente.

Quezada, C., & Péres, M. (Abril de 2016). De telegrafía sin hilos a radiodifusión: Apropriación tecnológica de la radio en Chile, 1901-1931. Revista de Historia Iberoamericana , 103-125.

Wradio (febrero 7, 2023). Alcalde de Cartagena del Chairá salió desplazado por negarse a financiar disidencias. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.wradio.com.co/2023/02/07/alcalde-de-cartagena-del-chaira-salio-desplazado-por-negarse-a-financiar-disidencias/>

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTel

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 53 de 56

Wradio (abril 6, 2022). Alcalde de San Zenón, Magdalena, fue llamado a audiencia por presunto fraude electoral. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.wradio.com.co/2022/04/06/alcalde-de-san-zenon-llamado-a-audiencia-por-presunto-fraude-electoral/>

Wradio (enero 12, 2023) Líderes de Zapayán denuncian irregularidades en la Alcaldía y la Personería. Recuperado el 07 de marzo de 2023. Disponible en <https://www.wradio.com.co/2023/01/12/lideres-de-zapayan-denuncian-irregularidades-en-la-alcaldia-y-la-personeria/>

16 LISTA DE ANEXOS

- Anexo #1: Acta, documentos y lista de asistencia de capacitación para la obtención de la información.
- Anexo #2: Obtención de la información existente.
- Anexo #3: Propuesta de identificación de bases de datos y entregables - Experto en Big Data.
- Anexo #4: Documentación de caracterización de los territorios.
- Anexo #5: Diseño y elaboración de carné para los integrantes de los equipos.
- Anexo #6: Triada- Relacional.
- Anexo #7: Modelo de caracterización.
- Anexo #8: Diseño de encuesta.
- Anexo #9: Diseño del grupo focal.
- Anexo #10: Aval - Comité de Ética UCP.
- Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumento de expertos.
- Anexo #12: Formato de consentimiento informado.
- Anexo #13: Elementos técnicos requeridos para compra y uso en campo.
- Anexo #14: Instrumento digitalizado en Google Forms.
- Anexo #15: Formato de autorización de uso de derechos de imagen.
- Anexo #16: Informes agosto.
- Anexo #17: Dispositivos narrativos y estéticos para productos en campo.
- Anexo #18: Estrategia de apropiación social del conocimiento - Videos tutoriales.
- Anexo #19: Aprobación del formato de autorización de uso de derechos de imagen.
- Anexo #20: Acta y lista de asistencia de la reunión de planeación.
- Anexo #21: Plan de producción en campo.
- Anexo #22: Instrumentos aplicados en Totoró, Cauca
- Anexo #23: Instrumentos aplicados en Lloró y Medio Atrato (Beté), Chocó.
- Anexo #24: Relatos prosumidores en Totoró, Lloró y Medio Atrato.
- Anexo #25: Experiencias en campo (Lloró, Medio Atrato y Totoró).
- Anexo #26: Conceptos de validación de instrumentos por expertos.
- Anexo #27: Hoja de vida Jaime Valencia.
- Anexo #28: Informes septiembre.
- Anexo #29: Instrumentos aplicados en Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena.
- Anexo #30: Primer corte región Caribe La Imagen que Somos.
- Anexo #31: Primer corte región Pacífico La Imagen que somos.

- Anexo #32: Informes octubre.
- Anexo #33: Instrumentos aplicados en Cartagena del Chairá, Caquetá.
- Anexo #34: Primer corte región Amazonía La Imagen que somos.
- Anexo #35: Revisión del material obtenido en campo.
- Anexo #36: Informes noviembre.
- Anexo #37: Procesamiento de audios a TXT y etiquetado.
- Anexo #38: Especificidades textuales (Iramuteq).
- Anexo #39: Documentos de inicio de escritura artículos y capítulos de libro.
- Anexo #40: Cartografías Iramuteq.
- Anexo #41: Dendrogramas, mundos y cartografías lexicales.
- Anexo #42: Participación en eventos y ponencias.
- Anexo #43: Informes diciembre.
- Anexo #44: Ficha de interpretación cualitativa.
- Anexo #45: Ficha del Modelo Actancial de Greimas
- Anexo #46: Desglose, acta y rúbrica de evaluación.
- Anexo #47: Tabla de municipios a visitar por segunda vez
- Anexo #48: Protocolo La Imagen que Somos
- Anexo #49: Informes enero
- Anexo #50: Tabla de producción en los territorios
- Anexo #51: Continuación ejercicio de escritura de capítulo del libro - Mes 7
- Anexo #52: Informes febrero
- Anexo #53: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 8.
- Anexo #54: Informe Juan Manuel Martínez - Febrero 2023
- Anexo #55: Informes marzo
- Anexo #56: Informes abril
- Anexo #57: Continuación ejercicio de escritura de artículos y capítulos del libro - Mes 10
- Anexo #58: Informes mayo
- Anexo #59: Tabla de revisión y ajustes productos
- Anexo #60: Rúbrica de evaluación productos Canales
- Anexo #61: Informes junio
- Anexo #62: Informes de viajes
- Anexo #63: Constancia de estudiantes de semillero
- Anexo #64: Informes julio

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTeI

Código: M801PR15F03

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15

Página: 56 de 56

Ciencias

- Anexo #65: Carta ajuste de producto
- Anexo #66: Producción en campo
- Anexo #67: Asistencias de participantes
- Anexo #68: Material en postproduccion
- Anexo #69: Presentaciones Semillero.
- Anexo #70: Fotografías en municipios
- Anexo #71: Producto sonoro
- Anexo #72: Certificado de ponencia de carácter nacional.
- Anexo #73: Certificado de ponencia de carácter internacional.
- Anexo #74: Muestreo estratificado

NOMBRE:
FIRMA RESPONSABLE PROPUESTA ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE: Julia Castaño González
FIRMA LÍDER DEL PROYECTO